

Радкевич Д. О.
*аспірант кафедри економіка
спеціальність 051 Економіка,
Університет «КРОК»
ORCID: 0000-0002-0023-7310*

СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ЧИННИК СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

JEL Classification: O13, Q13
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Встановлено, що соціальна інклюзія є одним із ключових факторів формування людського капіталу, оскільки забезпечує рівний доступ до якісної освіти, працевлаштування, охорони здоров'я, соціального захисту та можливостей професійного розвитку. Досліджено, що країни з високим рівнем соціальної інклюзії демонструють вищі темпи економічного зростання, інноваційного розвитку та соціальної стабільності. Виявлено основні бар'єри на шляху до впровадження соціальної інклюзії, серед яких нерівномірний розподіл економічних і соціальних ресурсів, дискримінація за різними ознаками, низька ефективність державних програм підтримки, недостатній рівень цифрової грамотності, а також обмежені можливості доступу до сучасних технологій і цифрових сервісів. Подолання цих перешкод вимагає комплексного підходу, що включає вдосконалення механізмів державного регулювання, розширення соціальних програм, активізацію ролі бізнесу у створенні інклюзивного середовища та застосування цифрових технологій для розширення доступу до можливостей самореалізації та професійного розвитку. Обґрунтовано, що інвестиції в розвиток соціальної інклюзії мають довгостроковий позитивний вплив не лише на соціально-економічний розвиток, але й на стійкість суспільства в умовах кризових ситуацій. Доведено, що соціальна інклюзія сприяє адаптації людського капіталу до викликів цифрової трансформації, забезпечуючи формування гнучких компетенцій та підвищення конкурентоспроможності фахівців на глобальному ринку праці. Отримані результати підтверджують необхідність посилення інклюзивних підходів у стратегіях розвитку людського капіталу, що дозволить забезпечити економічну стабільність та соціальну згуртованість у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: соціальна інклюзія, людський капітал, економічний розвиток, соціальна політика, інновації, конкурентоспроможність.

Abstract. It has been established that social inclusion is one of the key factors in the formation of human capital, as it ensures equal access to quality education, employment, healthcare, social protection and professional development opportunities. It has been studied that countries with a high level of social inclusion demonstrate higher rates of economic growth, innovative development and social stability. The main barriers to the implementation of social inclusion have been identified, including the uneven distribution of economic and social resources, discrimination on various grounds, low efficiency of state support programs, insufficient level of digital literacy, as well as limited access to modern technologies and digital services. Overcoming these obstacles requires a comprehensive approach, including improving state regulation mechanisms, expanding social programs, enhancing the role of business in

creating an inclusive environment, and using digital technologies to expand access to opportunities for self-realization and professional development. It is substantiated that investments in the development of social inclusion have a long-term positive impact not only on socio-economic development, but also on the resilience of society in crisis situations. It is proven that social inclusion contributes to the adaptation of human capital to the challenges of digital transformation, ensuring the formation of flexible competencies and increasing the competitiveness of specialists in the global labor market. The results obtained confirm the need to strengthen inclusive approaches in human capital development strategies, which will ensure economic stability and social cohesion in the long term.

Keywords: social inclusion, human capital, economic development, social policy, innovation, competitiveness.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасному світі, який перебуває в стані постійних змін та глобалізаційних процесів, соціально-економічні трансформації стають важливим аспектом розвитку держав та суспільств. Одним із ключових напрямів цього розвитку є концепція соціальної інклюзії, яка спрямована на забезпечення рівних прав і можливостей для всіх верств населення, незалежно від їхнього соціального статусу, етнічної приналежності, статі чи інших ознак. В умовах швидкого розвитку технологій, зростаючої нерівності та соціальних викликів інклюзивні підходи стали важливою складовою стратегії сталого розвитку, що передбачає участь кожного громадянина у процесах економічного зростання та соціального прогресу [1].

Актуальність дослідження соціальної інклюзії зумовлена необхідністю подолання численних викликів, які постають перед суспільствами, що знаходяться на різних етапах соціально-економічного розвитку. Зокрема, зростаюча нерівність у доходах, відсутність рівного доступу до освіти та медичних послуг, соціальна ізоляція вразливих груп населення – усе це потребує створення ефективних політик, спрямованих на інтеграцію всіх соціальних груп у суспільне та економічне життя.

Соціальна інклюзія виступає не лише етичним, але й економічним фактором, оскільки забезпечує доступ до ресурсів, підвищує продуктивність праці, зменшує рівень бідності та соціальної напруги. Важливість її реалізації зростає в умовах глобалізації, коли інтеграція різних груп населення в економічні та соціальні процеси є ключем до сталого розвитку. Тому аналіз складових соціальної інклюзії та її впливу на економічний розвиток стає надзвичайно важливим для розробки ефективних стратегій, які зможуть забезпечити стабільність і процвітання суспільства в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослідженнях соціальна інклюзія розглядається як ключовий фактор сталого розвитку, що охоплює соціальні, економічні та культурні аспекти. Вона сприяє зменшенню соціальної та економічної нерівності, підвищенню соціальної мобільності, розвитку людського капіталу та створенню рівних можливостей для всіх верств населення. Різні наукові підходи визначають соціальну інклюзію як механізм подолання бар'єрів, які перешкоджають участі осіб у суспільному житті, включаючи доступ до освіти, працевлаштування, фінансових ресурсів та соціального забезпечення [2]. Наукові дослідження підтверджують, що соціальна інклюзія безпосередньо впливає на економічне зростання та стійкість суспільства. Вона підвищує рівень соціальної стабільності, знижує соціальну напругу та сприяє мирному співіснуванню різних соціальних груп. Інклюзивні політики дозволяють ефективніше інтегрувати маргіналізовані верстви населення у суспільні та економічні процеси, сприяючи зростанню продуктивності праці та розширенню споживчого попиту [3].

Значна увага приділяється економічній інклюзії, зокрема доступу до фінансових послуг, кредитування, можливості створення власного бізнесу для вразливих груп населення. Такі заходи сприяють розвитку малого та середнього підприємництва, що, у свою чергу, є важливим фактором створення робочих місць та підвищення рівня зайнятості. Дослідження підтверджують, що фінансова

доступність і сприятливі умови для бізнесу дозволяють розширювати підприємницьку активність серед жінок, молоді, осіб з інвалідністю та інших соціальних груп, які традиційно мали обмежений доступ до економічних ресурсів [4-5].

Окремий напрям досліджень пов'язаний із впливом соціальної інклюзії на екологічну стійкість. Інклюзивні підходи у сфері екологічного управління дозволяють не лише забезпечити рівний доступ до природних ресурсів, а й сприяють їх раціональному використанню. Включення вразливих груп населення до екологічних ініціатив, таких як проекти з відновлення екосистем, управління водними ресурсами, розширення екологічної освіти, сприяє більшій соціальній відповідальності та усвідомленому споживанню ресурсів [6].

Дослідження вказують, що екологічно інклюзивні програми можуть мати значний вплив на рівень зайнятості, зокрема шляхом створення «зелених» робочих місць. Впровадження екологічно стійких технологій та участь місцевих громад у прийнятті рішень щодо використання природних ресурсів забезпечують довгострокові соціально-економічні вигоди, включаючи підвищення якості життя населення та зміцнення соціальної згуртованості [7-8].

Таким чином, соціальна інклюзія є не лише ключовим елементом забезпечення рівності та справедливості у суспільстві, а й важливим чинником економічного зростання та екологічної стійкості. Сучасні дослідження підкреслюють необхідність інтеграції інклюзивних підходів у державну політику, соціальні ініціативи та стратегії сталого розвитку. Врахування цих аспектів дозволить знизити соціально-економічні ризики, зміцнити економічне середовище та сприяти формуванню більш стійкого суспільства, що здатне адаптуватися до викликів сучасного світу.

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є вивчення ролі соціальної інклюзії у розвитку людського капіталу та її впливу на економічний розвиток.

Результати

Інклюзія є важливим аспектом сучасного суспільного розвитку, що охоплює різні сфери життя. Вона спрямована на забезпечення рівних можливостей для всіх громадян незалежно від їхніх особливостей та соціального статусу. Зокрема, соціальна інклюзія включає рівний доступ до всіх аспектів суспільного життя незалежно від віку, гендерної чи етнічної приналежності, а також стану здоров'я. Вона охоплює підтримку осіб з інвалідністю, мігрантів та біженців, а також тих, хто стикається з соціально-економічними бар'єрами [9].

Економічна інклюзія зосереджена на забезпеченні доступу до ринку праці, фінансових послуг і підтримці підприємництва. Важливим завданням є створення механізмів справедливого розподілу доходів, що сприяють зменшенню економічної нерівності. Освітня інклюзія передбачає рівний доступ до якісної освіти для всіх верств населення. Вона охоплює інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами, освітні програми для людей похилого віку та забезпечення гендерного балансу у сфері освіти.

Політична інклюзія гарантує рівні можливості для участі в управлінні державою. Вона сприяє залученню всіх громадян, зокрема маргіналізованих груп, до прийняття рішень, а також забезпечує рівність прав у політичному житті. Культурна інклюзія спрямована на захист культурного різноманіття, підтримку мовних та етнічних меншин, а також надання рівного доступу до культурних благ і послуг. Технологічна інклюзія відіграє важливу роль у сучасному світі, забезпечуючи доступ до цифрових технологій та інтернету. Вона спрямована на подолання цифрового розриву між різними групами населення та розвиток цифрових навичок [3-4].

Соціальна інклюзія набуває особливого значення в умовах глобалізації та швидких змін в економічних структурах, оскільки вона є не лише етичним аспектом, але й важливим фактором для економічного розвитку, оскільки забезпечує активну участь усіх соціальних груп у процесах розвитку. Інклюзія сприяє підвищенню продуктивності, оскільки доступ до освіти, професійного розвитку та можливостей працевлаштування дозволяє людям реалізувати свій потенціал. Наприклад, інвестиції в освіту жінок та молоді мають довгостроковий позитивний вплив на економіку, оскільки

ці групи стають активними учасниками ринку праці. Дослідження показують, що країни з високим рівнем освіти мають розвиненіші економічні системи [10].

Рисунок 1. Інклюзія у різних сферах життя

Джерело: складено на основі [3-4]

Соціальна інклюзія також сприяє зменшенню соціальної нерівності. Економічний зріст, що не враховує потреби всіх верств населення, може призвести до посилення соціального розриву між багатими та бідними. Коли інклюзія є складовою частиною економічних стратегій, вона забезпечує рівні можливості для всіх, що знижує ймовірність соціальних напружень і конфліктів.

Інклюзивний розвиток допомагає створювати соціальні мережі та зміцнювати громадянське суспільство. Активна участь різних груп у прийнятті рішень, плануванні та реалізації економічних програм формує у населення відчуття причетності до розвитку суспільства, що створює умови для взаємодії між державними інститутами, бізнесом та суспільством, що сприяє стабільності та розвитку інновацій. Інклюзія також враховує екологічні аспекти, сприяючи сталому розвитку. Інклюзивні політики зазвичай інтегрують екологічні вимоги, зменшуючи негативний вплив економічної діяльності на навколишнє середовище. Це особливо важливо в умовах глобальних екологічних викликів, оскільки економічний розвиток має бути збалансованим із потребами планети.

Загалом, соціальна інклюзія є важливим фактором економічного розвитку, оскільки забезпечує доступ до ресурсів та можливостей, зменшує соціальну нерівність, зміцнює громадянське суспільство і враховує екологічні аспекти. Створення інклюзивних економічних умов покращує

життя громадян і сприяє стабільному та стійкому розвитку суспільства в цілому. Інвестиції в інклюзію є стратегічним кроком до майбутнього, яке враховує потреби кожного.

Розвиток людського капіталу через соціальну інклюзію позитивно впливає на соціально-економічний розвиток, зменшуючи безробіття, підвищуючи рівень доходів та економічну активність населення. Таким чином, соціальна інклюзія сприяє стабільному та інклюзивному економічному зростанню.

Таблиця 1

Складові соціальної інклюзії та їх вплив на економічний розвиток

Складові соціальної інклюзії	Характеристика складової	Вплив на економічний розвиток
Доступ до освіти	Надання рівного доступу до якісної освіти для всіх верств населення.	Підвищення продуктивності праці, зростання кваліфікації робочої сили.
Професійна підготовка	Інвестиції в тренінги та розвиток навичок, особливо для уразливих груп.	Збільшення зайнятості, зменшення безробіття, підвищення доходів.
Соціальні мережі	Створення комунікаційних платформ для залучення різних груп до економічних процесів.	Підвищення участі громадян у прийнятті рішень, зміцнення демократичних процесів.
Справедливий доступ до ресурсів	Забезпечення рівного доступу до фінансових, матеріальних та соціальних ресурсів.	Зменшення соціальної нерівності, покращення якості життя уразливих груп.
Екологічні аспекти	Інтеграція екологічних вимог у політики розвитку.	Стійкий розвиток, збереження природних ресурсів, покращення якості життя.
Зниження нерівності	Активні дії для боротьби з соціальною і економічною нерівністю.	Підвищення соціальної стабільності, зменшення соціальної напруги і конфліктів.

Джерело: складено на основі [5]

Слід зазначити, що соціальна інклюзія є складним процесом, що вимагає всебічного підходу для залучення всіх груп населення до активної участі в суспільному та економічному житті. Основні підходи до реалізації соціальної інклюзії можна розглядати в кількох аспектах. По-перше, правовий підхід є надзвичайно важливим, оскільки передбачає створення та впровадження законодавчих ініціатив, які захищають права маргіналізованих груп. Цей підхід має на меті забезпечити рівність можливостей, ліквідуючи дискримінацію та соціальну нерівність. Законодавчі заходи повинні забезпечити доступ до основних послуг, таких як освіта, охорона здоров'я та соціальний захист.

По-друге, економічний підхід передбачає створення умов для зайнятості та розвитку підприємництва серед уразливих груп населення. Важливо розвивати програми, що сприяють створенню та підтримці малих і середніх підприємств, надаючи фінансову підтримку та консультаційні послуги. Це допоможе знизити рівень безробіття та покращити економічне становище. Третій важливий аспект — освітній підхід. Доступ до якісної освіти є ключем до розвитку особистості та інтеграції в економіку. Освітні системи повинні бути адаптованими до потреб різних соціальних груп, включаючи програми професійної підготовки та підвищення кваліфікації, що допоможуть людям адаптуватися до ринку праці.

Соціальний підхід зосереджений на розвитку соціальних служб, які можуть підтримувати інклюзію, надаючи психологічну, соціальну та матеріальну допомогу. Важливим є також проведення

просвітницьких кампаній, які змінюють ставлення суспільства до вразливих груп, зменшуючи стереотипи та упередження [6-7].

Культурний підхід сприяє інтеграції через підтримку культурної різноманітності. Стимулювання міжкультурного діалогу дозволяє людям з різних культур обмінюватися досвідом і знаннями, що збагачує суспільство та знижує соціальну напругу.

Крім того, участь громади є важливим фактором для ефективного впровадження інклюзивних політик. Залучення місцевих спільнот до процесу розробки рішень та стратегій дозволяє врахувати реальні потреби людей і забезпечити відповідальність за кінцеві результати. Громадські ініціативи можуть стати потужним інструментом у просуванні соціальної справедливості (Рис.2).

Правовий підхід

- Забезпечення рівних прав і можливостей для всіх громадян через законодавчі ініціативи.
- Впровадження антикорупційних та антипорушницьких законів, що захищають права вразливих груп.

Економічний підхід

- Розвиток програм зайнятості, які сприяють створенню робочих місць для маргіналізованих груп.
- Надання фінансової підтримки та мікrokредитування для підприємців з числа вразливих верств населення.

Освітній підхід

- Забезпечення доступу до якісної освіти для всіх, включаючи спеціалізовані програми для людей з інвалідністю та інших уразливих груп.
- Програми підвищення кваліфікації та професійного навчання, спрямовані на підготовку людей до змін на ринку праці.

Соціальний підхід

- Розвиток мережі соціальних служб, які надають підтримку людям у складних життєвих ситуаціях.
- Проведення просвітницьких кампаній для зміни ставлення суспільства до уразливих груп.

Культурний підхід

- Сприяння культурній різноманітності та інтеграції через культурні заходи та обміни.
- Розвиток програм, які підтримують традиції та звичаї вразливих спільнот.

Участь громади

- Залучення місцевих громад до розробки і реалізації інклюзивних політик через консультації та участь у прийнятті рішень.
- Створення платформ для діалогу між різними соціальними групами, що допоможе зменшити упередження і конфлікти.

Рисунок 2. Складові соціальної інклюзії та підходи до їх реалізації

Джерело: складено на основі [6-7]

Одним із основних викликів, які стоять перед ініціативами соціальної інклюзії є недостатнє фінансування програм соціальної інклюзії. Дане питання стосується багатьох країн, де обмежені бюджетні ресурси перешкоджають розвитку необхідної інфраструктури та забезпеченню доступу до

основних послуг для вразливих груп населення. У таких умовах важко забезпечити рівний доступ до освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, що є основою інклюзивного суспільства.

Іншим важливим викликом є політична воля. Часто зміни у владі або політичні цикли призводять до тимчасової підтримки соціальних ініціатив або навіть їх скасування. Така нестабільність створює труднощі для довгострокових проектів, спрямованих на інтеграцію вразливих груп у соціальну та економічну сферу, оскільки відсутність політичної підтримки може призвести до зниження ефективності програм.

Культурні бар'єри також суттєво впливають на процеси соціальної інклюзії. Стереотипи, упередження та дискримінація щодо різних соціальних груп, таких як національні меншини чи люди з інвалідністю, ускладнюють їх інтеграцію в суспільство. Традиційні погляди на певні соціальні категорії людей створюють бар'єри для їх рівноправної участі в економічному житті.

Недостатня або неправильна інформація про існуючі програми соціальної інклюзії є ще одним значним бар'єром. Це обмежує доступ уразливих груп до послуг, знижує ефективність програм і не дає можливості широкому колу людей скористатися доступними можливостями для покращення їхнього соціально-економічного становища.

Окрім цього, соціально-економічні бар'єри, такі як високий рівень бідності та соціальної нерівності, обмежують доступ вразливих груп до основних послуг, таких як освіта та медичне обслуговування. Ці бар'єри є серйозною перешкодою для досягнення соціальної інклюзії, оскільки вони створюють великі труднощі в отриманні базових ресурсів для нормального розвитку та інтеграції у суспільство.

Таблиця 2.

Виклики, які стоять перед ініціативами соціальної інклюзії

Виклик	Опис
Фінансування	Недостатнє фінансування програм, що сприяють соціальній інклюзії. Обмеження бюджету у багатьох країнах заважає розвитку інфраструктури та забезпеченню необхідних послуг.
Політична воля	Зміни у владі та політичні цикли можуть призводити до тимчасової підтримки або навіть скасування програм, що створює нестабільність для соціальної інклюзії.
Культурні бар'єри	Стереотипи, упередження та дискримінація щодо вразливих груп населення (національні меншини, люди з інвалідністю) можуть значно ускладнювати процес інтеграції.
Інформаційна підтримка	Недостатня або неправильна інформація про наявні програми соціальної інклюзії знижує ефективність їх реалізації та обмежує доступ до послуг для тих, хто цього потребує.
Соціально-економічні бар'єри	Високий рівень бідності та нерівності в суспільстві заважає вразливим групам отримувати доступ до основних послуг, таких як освіта та медичне обслуговування

Джерело: власна розробка

Для ефективною реалізації ініціатив соціальної інклюзії важливо не лише подолати існуючі виклики, а й розробити комплексні стратегії, які передбачають залучення фінансових ресурсів, активну політичну підтримку, культурну освіту та забезпечення інформаційної прозорості. Тільки за умови інтеграції цих аспектів можна забезпечити доступність і ефективність програм, що сприятимуть соціальному та економічному розвитку суспільства, а також забезпечать рівні можливості для всіх його членів.

Висновки

Соціальна інклюзія є важливим чинником розвитку людського капіталу, оскільки вона сприяє рівному доступу до освіти, охорони здоров'я, працевлаштування та соціального захисту. Інклюзивні підходи створюють умови для розкриття потенціалу всіх соціальних груп, що позитивно впливає на продуктивність праці, рівень доходів та економічне зростання.

Позитивний вплив соціальної інклюзії на економіку підтверджується її кореляцією зі зростанням ВВП на душу населення, рівнем інноваційної активності та стабільністю ринку праці. Країни, які активно впроваджують інклюзивні практики, демонструють більш високу конкурентоспроможність та соціальну стійкість. Водночас існує низка перешкод на шляху до соціальної інклюзії, зокрема нерівний доступ до ресурсів, дискримінація та недостатня державна підтримка вразливих категорій населення.

Вирішення цих проблем потребує комплексного підходу, що включає державне регулювання, впровадження соціальних програм та стимулювання бізнесу до створення інклюзивних робочих місць. Досвід розвинених країн підтверджує ефективність довгострокових інвестицій у соціальну інклюзію, оскільки вони сприяють розвитку людського капіталу та зміцненню економіки.

У майбутньому значення соціальної інклюзії лише зростатиме, особливо в умовах цифрової трансформації та змін на глобальному ринку праці. Для ефективного використання цього потенціалу необхідно адаптувати освітні програми, інтегрувати вразливі групи у цифрову економіку та вдосконалювати механізми соціального захисту. Таким чином, соціальна інклюзія є ключовим фактором формування людського капіталу, що забезпечує сталий соціально-економічний розвиток суспільства.

Література

1. Пилипенко Ю. І. Людський капітал: сутність та фактори розвитку. Економічний вісник, 2023, №2 https://ev.nmu.org.ua/docs/2023/2/EV20232_015-021.pdf
2. Перегудова Т.В. Соціальна інклюзія як елемент соціальної політики: європейські уроки для України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 19. С. 98–102. <http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/19-2016/22.pdf>
3. Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення: монографія. Житомир: Полісся, 2015. 564 с. https://www.idss.org.ua/monografii/2015_Melnichuk.pdf
4. Рябчук О. Г., Гожуловський С.С. Особливості розвитку людського капіталу як основного фактора зростання економіки України. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 4 <https://core.ac.uk/download/pdf/322563639.pdf>
5. Zhukovska, A., Brechko, O. EVALUATION OF THE LEVEL OF INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY. Economics - innovative and economics research journal, 2024. 12(3). <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0038>
6. Porter, D., Craig, D. The third way and the third world: Poverty reduction and social inclusion in the rise of «inclusive» liberalism. Review of International Political Economy, 2004. 11(2), pp. 387-423. <https://www.jstor.org/stable/4177503>
7. Suci, M., Noja, G., Cristea, M. Diversity, social inclusion and human capital development as fundamentals of financial performance and risk mitigation, Amfiteatru Economic Journal, ISSN 2247-9104, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, 2020. Vol. 22, Iss. 55, pp. 742-757 <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/281525/1/1776254058.pdf>
8. Продіус О. І. Особливості моделей інклюзивної освіти в країнах Європи відповідно до вимог сучасного суспільства. Економіка та управління підприємствами. 2019. №4. С. 86. http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_72_2_2019_ukr/4_72_2_2019.pdf

9. Паустовська, Т., & Бондарчук, О. Еволюційний шлях зміни ролі людини в розвитку суспільного виробництва. Економіка та суспільство, (022. (40). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-39>
10. Самборська О.Ю. Людський капітал як фактор економічного зростання. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 64-72. <http://repository.vsau.org/getfile.php/22120.pdf>